

O AZULEJO NA ARQUITETURA MODERNA E CONTEMPORÂNEA: a (des)continuação dos desenhos, padrões e tramas tradicionais

O Modernismo como Cultura. O campo ampliado do Movimento Moderno

Mary da Silva Rached

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/UFPE) e Doutouranda pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/UFPE)

maryrached@gmail.com

Guilah Naslavsky

Professora Doutora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (DAU/MDU/UFPE)

guilah14@gmail.com

Resumo:

Este artigo tem como tema o azulejo como revestimento de fachada na arquitetura do século XX no Brasil, motivada em entender a recepção da técnica de revestimento da arquitetura do período colonial e seus desenvolvimentos e desdobramentos na arquitetura moderna e contemporânea. A partir da compreensão que o azulejo é ornamento e o fenômeno de azulejar as fachadas é fruto da revolução industrial se construiu o referencial considerando a obra de teóricos da ornamentação (Ruskin, Semper, Loos). A análise de exemplares está dividida em três partes e segue narrativa cronológica abordando: os primeiros azulejos na arquitetura moderna brasileira – os marcos consagrados pela Historiografia (Edifício do MES, Conjunto da Pampulha e Conjunto Pedregulho), relacionando-os aos azulejos tradicionais. Logo após, segue-se estudando a produção dos anos 1950, investigando as tramas azulejadas, ou seja, a relação entre as peças de azulejo, de vários artistas e arquitetos buscando compreender como esse novo surto de utilização do elemento se deu. Por fim, o intervalo entre os anos de 1960 – 2000, e toma a obra de Delfim Amorim, Athos Bulcão e Petrônio Cunha como objeto de investigação pela relevância de seus trabalhos e a particularidade com que encararam a trama azulejada. Concluindo que o desenho da peça do azulejo moderno e contemporâneo mantém reminiscência do desenho do azulejo tradicional; enquanto a trama é responsável pela descontinuidade com tradição quando aparece em esquemas assimétricos, aleatórios ou semi-estruturados com elementos aleatórios. Dessa forma, o azulejo do século XX é ao mesmo tempo continuidade e descontinuidade da azulejaria tradicional.

Palavras-chave: Azulejo, Trama, Fachada, Arquitetura Moderna – Brasil, Arquitetura Contemporânea – Brasil.

Abstract:

This paper has as its theme the façade tile in twentieth century architecture in Brazil, motivated to understand the reception of the colonial tiling technique in modern and contemporary architecture. It based on the understanding that the tile is an ornament and the phenomenon of tiling the facades is the result of the industrial revolution, the referential was built considering the work of ornamentation theorists (Ruskin, Semper, Loos). The analysis of exemplars is divided into three parts and follows a chronological narrative dealing with: the first tiles in Brazilian Modern Architecture - the Historiography's landmarks (Ministry of Education and Health , Pampulha and Conjunto Pedregulho), relating them to traditional tiles. Thereafter, it keeps track of the 1950's, investigating

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

the tiled webs (the relation between the each piece of tile) of various artists and architects trying to understand how this new spurt of use of this element occurred. Finally, the years between 1960 – 2000 which takes the work of Delfim Amorim, Athos Bulcão and Petrônio Cunha as object of investigation for the relevance of their works and the particularity way they created tiled webs to tile the façades. It concludes that the design (*rapport*) of modern and contemporary tile is reminiscent of the traditional tile design; while the web is responsible for the discontinuation with tradition when it appears laying in an asymmetrical, a random or semi-structured schemas with random elements. In this way, the twentieth century tile is at the same time a continuation and discontinuation of traditional tiles.

Keywords: *Tile, Web, Façade, Modern Architecture – Brazil, Contemporary Architecture – Brazil.*

O AZULEJO NA ARQUITETURA MODERNA E CONTEMPORÂNEA: a (des)continuação dos desenhos, padrões e tramas tradicionais

Introdução

Dos tijolos esmaltados da portada de Ishtar na Mesopotâmia aos primeiros mosaicos alicatados¹ na Andaluzia, a azulejaria percorreu uma longa trajetória desde as civilizações Antigas do Oriente Médio até sua introdução pelos árabes na Europa, especialmente na Península Ibérica. Chegando a Portugal no século XV, como revestimento parietal, onde é amplamente incorporado e reinterpretado ao longo de cinco séculos de uso, e de onde é levado para as colônias portuguesas. Nesse fluxo Oriente-Occidente a técnica de azulejar desenvolveu novas formas de fabricação guardando, especialmente, no desenho de seus padrões tanto a tradição acumulada ao longo dos séculos quanto às circunstâncias culturais do momento de sua concepção, portanto, registrando em si os trânsitos e as influências por onde o azulejo foi difundido. (ALCÂNTARA, 2001; CAVALCANTI; CRUZ; REINÉS, 2002; RACHED, 2018; SILVEIRA, 2008).

De forma semelhante à presença moura na Metrópole, Portugal leva para suas colônias, seus costumes, as técnicas e os materiais por eles utilizados, incluindo o gosto pelo azulejo (BARATA, 1955). É no século XVII, que comprovadamente, chega ao Brasil, sua então colônia, os primeiros exemplares azulejares. Inicialmente, penetraram os padrões de policromia do tipo tapete, e seguida cada nova tendência metropolitana, ela aqui desembarcava para conferir brilho às paredes internas dos templos, igrejas e casas de nobres, especialmente nos estados de Pernambuco e Bahia (BARATA, 1955; SIMÕES, 1960). Conseqüentemente, tal fluxo coloca o Brasil em consonância com a moda e as manifestações artísticas que ocorrem no mundo naquele momento (CAVALCANTI, 2006).

O azulejo é mais do que um revestimento decorativo no cotidiano colonial, e no século XVIII com a chegada de painéis historiados², extrapola sua função decorativa e torna-se fonte iconográfica de disseminação de informações na Colônia. Pois, esses painéis revestem lugares de destaque e visibilidade, o que contribui para introdução de aspectos sobre arte, religião e cultura, atingindo a população brasileira desde os não letrados, como nativos e escravos, aos letrados, como descendentes de colonizadores (BARATA, 1955).

No século XIX, o deslocamento da Corte Portuguesa para o Brasil transforma a colônia em centro da Metrópole, mas a cultura arquitetônica e artística segue assimilando as importações europeias (MILHEIRO, 2005). A partir da independência, o Brasil deseja romper com a imagem de colônia e passa a adotar medidas de melhoramentos de suas cidades como forma de expressá-lo; “vive-se agora a necessidade de fixar uma nacionalidade formal e alegórica na obra arquitetônica” (MILHEIRO, 2005, p. 8). Nesse contexto, verifica-se sensibilidades simultâneas entre esse dois países.

No Recife, por exemplo, o decreto de 1830 visando tal modernização exige fachadas limpas e elegantes, ou seja, sem sinais da incidência da umidade e da salinidade do clima tropical. Nesse momento existe a oferta de azulejos do tipo tapete, a grande maioria de origem

¹ Originário dos artífices da Andaluzia (até o final dos 1600), a técnica consiste em fragmentos cortados a alicate de placas vidradas de barro em cor lisa, as quais podem ser de diversas cores. Esses recortes, quando aplicados em paredes ou pisos, desenham motivos geométricos de efeito colorido, formando composição semelhante de um mosaico. O mais notório exemplo é o Palácio de Sintra, em Portugal. (AGUIAR, 2008; SILVEIRA, 2008).

² Esses painéis eram composições figuradas que apresentavam cenas do cotidiano e da paisagem, representando cenas religiosas, de caça ou de celebrações.

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

portuguesa, que é recebida como medida para remediar tal situação, iniciando, assim, o uso do azulejo como revestimento de fachada. Curiosamente, enquanto a cidade é azulejada por um material indenitário português, as treliças dos muxarabis são colocadas abaixo por simbolizarem a condição de colônia. (COSTA JÚNIOR, 1979; PINTO, 1943).

Como o Recife, entre 1830-1890, várias cidades litorâneas e ribeirinhas brasileiras elegem o azulejo como revestimento de fachada. A partir da última década de 1800, há o abandono dessa prática, observada em todo território nacional, que está ligada a diversos fatores, como a perda de qualidade técnica e estética, consequência das mudanças na fabricação do azulejo; e a introdução de novos léxicos arquitetônicos nos quais a azulejaria não se faz presente, como o neoclassicismo, que prefere o estuque. (SILVEIRA, 2008; WANDERLEY, 2006).

Os avanços tecnológicos aliados ao debate sobre verdade dos materiais, ornamento e revestimento, durante o séc. XX, levam à desoneração das paredes de seu papel estrutural e influenciam novas concepções espaciais idealizadas pelos arquitetos modernos. Nesse contexto e paralelamente ao processo de documentação empreendido durante os primeiros anos da arquitetura moderna no Brasil, principalmente a partir de 1936, o interesse em incorporar materiais tradicionais – a que em 1934, Lúcio Costa (1995) denominou Nova Arquitetura – e o fascínio exercido pelo azulejo nos arquitetos modernos leva a sua adoção; para Joaquim Cardozo (1948) o emprego do elemento “foi resultante dessa intimidade com os ladrilhos vidrados” do passado colonial dando “razão e o sentido da aplicação dos azulejos em revestimentos parietais de edifícios modernos”. Para Barata (BARATA, 1955, p. 6) “A valorização do estudo dos azulejos coincide com o novo surto de sua utilização em nosso país”, processo que resulta em obras emblemáticas como os edifícios do Ministério da Educação e Saúde (MES, 1936-1945), Conjunto da Pampulha (1942-1944) e Conjunto Pedregulho (1951), e observa que essa produção deveria ser estudada em outra oportunidade considerando sua relação com o ciclo passado (BARATA, 1955, p. 9). Portanto, “A história da azulejaria contemporânea no Brasil é simultaneamente a história da implantação do modernismo no Brasil nas décadas de 40-50” (MORAIS, 1990, p. 11).

Nas três últimas décadas, face ao processo de revisão da historiografia e acompanhando os esforços de documentação da arquitetura moderna brasileira, foram elaborados vários estudos sobre o azulejo na arquitetura moderna. No segundo volume de “Azulejaria Contemporânea no Brasil”, Morais (MORAIS, 1990, p. 88) evidencia a contribuição dos arquitetos modernos pelo reemprego da azulejaria nos edifícios públicos e privados, estimulando os principais artistas plásticos a contribuírem para a arquitetura com suas criações nesse campo. A obra ressalta que “a atualização e aplicação dos azulejos, integrados à arquitetura moderna, dentro do território brasileiro não foi uniforme e ocorreu de diferentes maneiras”, destaca ainda o azulejo de fachada e o relaciona à retomada da tradição portuguesa. Do trabalho pioneiro de Morais, outros autores se dedicaram à questão no contexto nacional como Ingrid Wanderley (2006), Pinto Junior (2007) e Marcele Silveira (2008). Esses autores trataram do azulejo enquanto painel decorativo em espaços interiores, abordando principalmente as obras de Portinari e Athos Bulcão, e apresentaram um panorama da azulejaria do período colonial e imperial. Entretanto, apesar de reconhecerem a existência de relação entre a azulejaria tradicional com a moderna, não respondem em que aspectos o azulejo na arquitetura moderna dá continuidade ou impõe descontinuidade com a azulejaria tradicional.

Buscando resposta para essa questão, este artigo que tem como tema o azulejo enquanto revestimento de fachada na arquitetura do século XX no Brasil, motivado em entender a recepção da técnica de revestimento da arquitetura produzida no período colonial e seus desenvolvimentos e desdobramentos na arquitetura moderna e contemporânea. E para isso

constrói-se, a seguir, referencial teórico a partir da compreensão de que o azulejo é um ornamento e o fenômeno de azulejar as fachadas é fruto da revolução industrial, considerando a obra de teóricos da ornamentação – John Ruskin, Gottfried Semper, e Adolf Loos.

Em seguida, apresenta-se a análise de exemplares que identifica três períodos e segue narrativa cronológica abordando: (i) **os primeiros azulejos na arquitetura moderna brasileira – os marcos** consagrados tanto pela Historiografia da Arquitetura Moderna como também pela Historiografia da Azulejaria, relacionando-os aos azulejos tradicionais. Para isso utilizou-se a página virtual Az Infinitum – Rede de Referência & Indexação de Azulejo (2014), que é um sistema de referência e indexação dos azulejos portugueses. Os casos utilizados são: o Edifício do MES, o Conjunto da Pampulha, o Conjunto Pedregulho que entre outros artistas teve azulejos desenhados por Cândido Portinari. Logo após (ii), **segue-se a trilha estudando a produção dos anos 1950**, investigando as tramas azulejadas de vários artistas e arquitetos buscando compreender como esse novo surto de utilização do elemento se deu. Por fim (iii) é a vez do **intervalo entre os anos de 1960 – 2000, e toma a obra de Delfim Amorim, Athos Bulcão e Petrônio Cunha** como objeto de investigação pela relevância de seus trabalhos, tanto pela quantidade, mas principalmente pela qualidade – a particularidade com que encararam a trama azulejada.

Os teóricos da ornamentação e o fenômeno de azulejar as fachadas

A incorporação de cálculos matemáticos baseados nos princípios da mecânica e da resistência dos materiais ao ato de edificar, ainda no século XVIII, questionou o *savoir-faire* da engenharia e da arquitetura. A introdução de tais conhecimentos científicos resultou na diminuição dos pontos de apoio e possibilitou o desenvolvimento de novos materiais, como por exemplo, o ferro; e influenciou o pensamento racionalista do século XIX. (COLLINS, 1970)

E como consequência desses avanços na tecnologia da construção, na virada do século XIX para o século XX, as paredes se libertaram de seu papel estrutural, proporcionando outras concepções espaciais que se refletem nas fachadas e em seus elementos (livres da expressão da estrutura), trazendo à luz discussões questionando o sistema de ornamento, os princípios para o revestimento e a integração das artes, influenciando discurso e prática do Movimento Moderno.

Nesse mesmo contexto do século XIX, o processo de industrialização transformou os processos de produção levando a pequena tiragem de peças feitas pelos artesãos rumo à fabricação em série. Essa mudança tornou-se possível não apenas a reprodução em série do azulejo como também dos mais diversos ornamentos, assim como sua aplicação em qualquer edificação. Essa forma de uso construiu a ideia geral de que o ornamento é um elemento superficial e dispensável à composição arquitetônica, gerando grande debate teórico sobre essa temática.

Se os elementos clássicos já não eram mais resultado de um processo artesanal, ou seja, não representavam a expressão do ato de fabricação, não fazia mais sentido estarem nas fachadas, como propunha John Ruskin em “As Sete Lâmpadas da Arquitetura” (1849). Ruskin entendia ainda que o arquiteto deveria ser fiel ao seu tempo. Isto é, o arquiteto deveria criar elementos que remetessem a narrativa do agora, construindo dessa forma o conceito de autenticidade. (RUSKIN, 1956)

Nesse conflito entre representação e meio de produção que levou ao combate do ornamento nas fachadas, Gottfried Semper (1803-1879) e Adolf Loos (1870-1933) fazem reflexões

importantes acerca do ornamento e da qualidade dos materiais, contribuindo para compreender o que viria ser o azulejo moderno.

Gottfried Semper, diferente de John Ruskin que se preocupava e defendia a produção artesanal, se interessou pela forma artística e sua relação direta com sua tecnologia construtiva, investigando o que seriam os elementos essenciais e valores simbólicos da arquitetura. Resultando na formulação do princípio do revestimento na arquitetura (Bekleidung), em 1860, fundamentado na prática têxtil. (AMARAL, 2009; VIANA, 2012)

Este princípio trouxe uma resposta, mesmo que não objetiva, ao debate alemão oitocentista sobre a noção de estilo, “argumentava pela atenção à superfície da arquitetura como um meio de salvá-la da degenerescência estilística imperiosa naquela época” (VIANA, 2012, p. 34). Ele discorreu sobre fatores técnicos e materiais que interferem na criação e desenvolvimento de artefatos em diferentes civilizações e épocas, colocando a técnica e o material como chave da forma artística dos objetos e da arquitetura (AMARAL, 2009; VIANA, 2012).

Ele defende que as formas artísticas são explicadas por quatro técnicas tradicionais – a têxtil, a cerâmica, a tectônica (carpintaria) e estereotomia (corte de pedras); para compreender a origem da arquitetura e a evolução histórica do ornamento (AMARAL, 2009). Estabelecendo paralelo entre arte e natureza, fundamentando-se nas ideias evolucionistas de seu contexto (SEMPER, 1860, p. vi apud VIANA, 2012, p. 35):

A natureza possui sua própria história evolutiva, dentro dos quais antigos motivos são discerníveis em cada nova forma. Do mesmo modo, a arte está baseada em poucas formas e tipos padrão que derivam da mais antiga tradição; eles reaparecem constantemente e ainda oferecem uma variedade infinita, e como os tipos da natureza, eles possuem sua própria história

Dessa forma, O principal argumento na obra de Semper para explicar essa origem e evolução é “relativo ao tecido como objeto que deu origem à arquitetura, pois seria o gesto de proteção do corpo ligado à construção das primeiras edificações, enquanto o nó seria o primeiro símbolo artístico” (AMARAL, 2009, p. 154). E a partir dessa ideia, as paredes guardariam os padrões antigos dos materiais que constituíam as proteções laterais dos abrigos, pois ao longo do séculos teria ocorrido a transferência das características formais de uma material para outro (Stoffwechsel), assim os padrões geométricos dos materiais têxteis teriam sido transpostos para outros materiais mais duráveis, como é o caso do azulejo.

Portanto, Semper formula uma teoria combinatória de elementos, técnicas e materiais (AMARAL, 2009), importante para compreensão do revestir, inclusive para uso dos azulejos nas fachadas. **Uma vez que se pode entendê-lo como combinação da cerâmica, aplicado em regras de estereotomia e é arte têxtil uma vez que é elemento de fechamento e definidor de espaço, guardando a evolução dos desenhos dos tapetes nas diferentes técnicas de estampagem desenvolvidas ao longo dos séculos.** Como pode ser visto na Figura 1 que registra padrões derivados do têxtil para divisórias egípcias, permanecendo nos azulejos de técnicas mudéjares: do tipo alicatado da Sala Sereias do Palácio de Sintra (Figura 2 e 3), do tipo de corda seca³ (Figura 4 e 5) ou do tipo aresta⁴

³ Técnica desenvolvida por artesãos da Sevilha durante o século XV e XVI. Consiste na gravação de placas de barro – ainda úmidas – obtendo sulcos (ou relevos) preenchidos por manganês e gordura. O objetivo dos sulcos é garantir a separação dos diferentes tipos de esmaltes coloridos durante a cozedura. Os azulejos desta técnica revestem principalmente paredes, podendo ser observados também em fronteiras de altares, pisos e tetos (CRONOLOGIA DO AZULEJO EM PORTUGAL, [s.d.]; LEÃO, 2006; SILVEIRA, 2008).

⁴ Técnica desenvolvida no final dos 1600 e início dos 1700. Consiste na impressão de desenho sobre o barro cru através de moldes em madeira ou metal, promovendo arestas (ou saliências) que permitem a separação dos

Figura 6: Fotografia. Azulejo da Capela Palatina no Palácio de Sintra, exemplo da técnica de aresta. Fonte: <http://pnsintra.imc-ip.pt/Data/Content/Images/arestra%20capela%202.jpg>. Acesso em mar. 2010.

Adolf Loos recorre ao princípio do revestimento de Semper para refletir sobre a descontinuidade entre os meios construtivos e os meios expressivos. E para Loos tal cisão não é capaz de produzir uma obra de arte, tão pouco arquitetura. Em sua série de textos publicados em 1898 destacam-se dois dos quais se pode extrair sua posição em relação ao tratamento dos materiais, que além de se apoiar em Semper, alinha-se com as concepções ruskinianas. (LOOS, 1972a, 1972b)

O primeiro intitulado *Die Baumaterialien* (Os Materiais de Construção, 1898), o autor questiona o valor dos materiais, propondo que não há distinção entre eles, relacionando o valor à quantidade de trabalho, habilidade e arte empregada pelo artista. E, portanto, mesmo o material mais vulgar ao ser dominado pelo artista tornar-se-ia nobre, diante do tempo despendido para trabalhar suas qualidades. (LOOS, 1972a)

Assim a economia do tempo, para Loos, é inimiga da qualidade do trabalho, e na ausência do tempo há a imitação do trabalho; relacionando esse tipo de economia e imitação aos produtos da indústria.

Ainda neste texto, para o autor a construção está dominada pela imitação, os materiais recebem tipos de tratamento para parecer com outros, como madeiras mais frágeis parecem de lei, mas diante de um material novo como o concreto, questiona, sob que justificativa ele imitará outro. Considerando-o como grande descoberta do século por suas possibilidades técnicas e baixo custo, mas tem sua identidade violada para imitar o estuque; apresentado, portanto, a questão da falta de caráter dos materiais.

Para explorar a questão, o texto seguinte intitulado *Das Prinzip der Bekleidung* (O Princípio do Revestimento, 1898) resgata a ideia que todos os materiais têm igual valor e amplia ao dizer: “não se pode utilizá-los da mesma maneira para todos os fins.” (LOOS, 1972b, p. 216, tradução nossa). Estabelecendo, assim, a necessidade de considerar a essência do tipo de construção.

E para melhor compreender a relação entre os materiais e o caráter da edificação, Loos pontua que o início da arquitetura se dá a partir da necessidade de abrigar-se primeiro cobrindo-se com peles e tecidos, seguido da construção do teto, sendo este o primeiro elemento arquitetônico, aparecendo a demanda por proteção lateral criando muros e paredes; ou seja, “no início, aconteceu o revestimento” (LOOS, 1972b, p. 216, tradução nossa).

Ao projetar, segundo Loos, o arquiteto cria elementos como muros, o espaço é o que está entre eles, e para qualificar esse espaço, é escolhido o material que dará o tratamento mais adequado; e é através desse material e da forma que se manifestam as intenções as quais se desejam produzir no observador nesses espaços projetados, criando os mais diferentes

sentimentos; assim, em relação a expressão plástica das técnicas construtivas, defende: “Cada material tem sua própria linguagem formal e nenhum material pode absorver as formas de outros, já que essas formas são resultado da utilidade e do processo de fabricação dos mesmos” (LOOS, 1972b, p. 216–217, tradução nossa); por conseguinte nenhum material deve permitir interferências em seu círculo formal, sob a pena de tornar-se falso.

Loos (1898) definiu então uma lei, um “princípio do revestimento”: “Há de trabalhar de tal maneira que a confusão dos materiais revestidos com revestimento resulte impossível. É decidir: a madeira pode ser pintada com todas as cores menos uma a de madeira” (LOOS, 1972a, p. 218, tradução nossa); a respeito de técnicas mais ligadas a aplicação de peças decorativas como o estuque estabelece: “Podem apresentar todo tipo de ornamento menos um, o da construção de tijolos” (LOOS, 1972a, p. 219, tradução nossa). E conclui:

Um material de revestimento pode conservar sua cor natural se o material coberto é da mesma cor. Assim, pode-se pintar ferro negro com alcatrão, pode-se cobrir uma madeira com outra (...), sem ter que pintar a madeira que cobre; pode-se pintar um metal com outro através da fundição ou galvanização (LOOS, 1972b, p. 220, tradução nossa).

Por fim: “Contudo, o princípio de revestimento proíbe imitar mediante pintura o material que está por baixo.” (LOOS, 1972a, p. 220, tradução nossa).

Em *Ornament und Verbrechen* (Ornamento e Delito, 1908), exalta que diante dos avanços tecnológicos já não se podia mais criar o ornamento⁵; e que os ornamentos deveriam ser substituído pela obra de arte; e se retomarmos seu entendimento sobre obra de arte em texto anterior, implicará em substituir pela qualidade dos materiais. (LOOS, 2001)

As ideias aqui expostas sinalizam que de fato o ornamento, agora produto de imitação, deveria ser substituído pelo tratamento dos materiais como forma de conciliar os meios de produção e expressão, mantendo, sobretudo a essência original do ornamento de dar caráter a arquitetura, formulando um novo conceito que responde a crise imposta pela mecanização.

Ao olhar o azulejo a partir desses teóricos parece ser um elemento capaz de atender seus apontamentos, a evolução em sua fabricação coloca-o pronto para produção em massa, responde o aspecto de econômica à medida que diminui a manutenção da fachada e traz conforto térmico e é um meio de expressão de uma sociedade, atendendo ao caráter simbólico, guardando em seus padrões a evolução técnica e histórica desse revestimento.

O azulejo na arquitetura moderna e contemporânea

O emprego do azulejo como elemento decorativo ou simples guarnecimento de paredes em edifícios modernos é, assim, uma consequência imediata da sua tradicional presença na arquitetura portuguesa, da qual, desde a sua origem, nunca inteiramente pôde se afastar da arte de construir no Brasil (CARDOZO, 1948).

Os Marcos - os primeiros azulejos na Arquitetura Moderna Brasileira

⁵ “é isso que faz a grandeza do nosso século, pois ela não é capaz de produzir um novo ornamento. Vencemos o ornamento, decidimos nos desprender dos ornamentos. Olhem, o tempo está perto, a concretização nos espera. Logo, brilharão as ruas das cidades como muros brancos” (LOOS, 2001).

Diferente do exemplar de sugestão de Le Corbusier – painel historiado, os azulejos de Portinari no MES é forma combinada do azulejo de tapete e o painel historiado obtendo, dessa forma, ruptura com essas duas formas tradicionais.

A partir do padrão tradicional estrela de bicha ou bicha de praça, o artista combina diferentes tamanhos e desenhos tapetes (trama), variando inclusive a cor de fundo (nuances do branco ao azul-marinho). Criando diversas regiões no desenho definidas por um desenho maior – as amebóides. Formando, dessa forma, uma “trama de linhas curvas envolvendo as figuras como uma rede disposta num espelho d’água que ao movimentar-se, gerasse ondulações discretas de áreas transparentes” (PINTO JUNIOR, 2007). O resultado é a impressão de sobreposição de camadas como em uma colagem, produzindo efeito cinético.

Quando apreciado a distância é painel historiado de narrativa moderna abstrata; a média distância percebe-se a “colagem” e, bem próximo - o tapete, com a figura marinha ao centro do padrão, as linhas (bicha) que formam malha de losangos e a retícula quadrada do disposição das peças (rejuntamento). (Tabela 1).

PEÇA	PADRÃO	MOTIVO BÁSICO	TAPETE
PADRÃO DE ESTRELA E BICHA / BICHA DA PRAÇA SÉCULO XIX (P-19-00040)			

Fonte: Az Infinitum – Rede de Referência & Indexação de Azulejo. Disponível em: <<http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az/padrao.aspx?id=374>>. Acesso em nov. 2017.

TRECHO DO PAINEL DE AZULEJO DE PORTINARI DO MES

Fonte: Cerâmica no Rio. Disponível em: www.ceramicanorio.com/paineis.html. Acesso em mai. 2009.

PADRÃO DE AZULEJO DE OSIR ROSSI NO MES

Fonte: WANDERLEY, Ingrid Moura. Azulejo na arquitetura brasileira: os painéis de Athos Bulcão. 2006, p. 66.

Tabela 1: Esquema comparativo entre o padrão de azulejo de estrela e bicha do séc. XIX e dum trecho do painel de MES de Portinari e de Osir Rossi. Fonte: Elaborado pela autora.

Neste edifício foram aplicados em cinco pontos painéis desse elemento, sendo três de autoria de Paulo Rossi Osir (Figura 55), da Osiarte, e dois de Portinari, Conchas e Hipocampo e Estrelas-do-mar e Peixes. Para ambos os artistas foi a primeira experiência com o material (WANDERLEY, 2006).

Os murais ou painéis de Osir foram aplicados no bloco lateral do edifício. Para a composição do tema utiliza figuras marinhas isoladas no centro das peças e ligadas por linhas diagonais, tal como na azulejaria tradicional (novamente análogo ao padrão de bicha de praça). Em dois painéis em superfície ondulada utiliza uma composição semelhante à cartela barroca, formada por duas manchas superpostas, contendo essas figuras marinhas e dando a impressão de um grande aquário (WANDERLEY, 2006). (Tabela 1).

A historiografia, frequentemente, enaltece a influência de Le Corbusier no projeto do MES por inaugurar nova visão na integração das artes à arquitetura, a partir da incorporação desses azulejos especialmente. Sem refutar o mérito da sugestão estrangeira, é preciso situar e reconhecer que o Movimento Neocolonial predispôs a receptividade aos azulejos de fachada por parte da equipe brasileira, bem como a incorporação de outros materiais e técnicas tradicionais na arquitetura desenvolvida após esse episódio. Lembrando que Lucio Costa participou do Neocolonial e sua obra teórica e projetiva sempre esteve alinhada a essa ideia, diferente do franco-suíço.

Os dois artistas e o grupo de arquitetos do projeto seguiram realizando obras que integram azulejo e arquitetura moderna. Portinari realizou painéis para a Igreja de São Francisco de Assis, no Conjunto da Pampulha em Belo Horizonte (MG), do arquiteto Oscar Niemeyer, na qual um painel em azulejo nas cores branca e azul acompanha a sequência de quatro arcos, ilustrando a vida do santo (SILVEIRA, 2008). (Figura 7 e 8).

Figura 7: Fotografia. Igreja São Francisco de Assis, vista da fachada voltada para Lagoa da Pampulha. Fonte: autora.

Novamente, Portinari combina as duas formas de azulejo tradicional. Diferente do MES, no tapete de bicha de praça proposto para o fundo - a escala do padrão não varia. As figuras também têm características estilísticas bastante diferente; enquanto no Ministério as figuras são definidas por traço contínuo e fechado, na Igreja o desenho é feito pela sobreposição de linhas finas, conferindo movimento aos pássaros e peixes que ficam ao centro do padrão. Dissemelhante também ao traço do século XIX e do Neocolonial.

Figura 8: Fotografia. Igreja São Francisco de Assis, vista da fachada com os azulejos de Portinari. Fonte: autora.

Figura 9: Fotografia. Detalhe fachada azulejada da Igreja São Francisco de Assis. Fonte: autora.

Figura 10: Fotografia. Detalhe dos azulejos da Igreja São Francisco de Assis. Fonte: autora.

A escala escolhida para este padrão de bicha, em relação ao tamanho do painel, dá a impressão que as peças são aplicadas em diagonal. E sobre o fundo de peixes e pássaros aparecem as cenas de São Francisco. Há também a presença de painéis em azulejos no interior da igreja: ao fundo do altar; no púlpito, com São Francisco falando aos pássaros enquanto pessoas observam; no confessionário e batistério, com Jesus nas águas do Rio Jordão associado a anjos, pastores e ovelhas (WANDERLEY, 2006).

O desenho desses azulejos é intensamente expressionista, com traços finos, fortes, angulosos e desenhos ásperos e agressivos (WANDERLEY, 2006, p. 59). E o encontro dessas características de desenho com a combinação das formas tradicionais de azulejares (painel historiado e tapete) produzem o efeito dinâmico da composição, que já não tem mais características de colagem como no exemplar carioca. (ver Figura 8, 9 e 10).

A Igreja forma conjunto junto aos edifícios do Cassino, do late Clube e da Casa de Baile, todos eles são revestidos em azulejos, conferindo ao conjunto unidade plástica ao conjunto (WANDERLEY, 2006)

Werneck desenhou um único padrão de azulejo formando tapete como os do séc. XIX que se repetiu nos demais edifícios. Seguiu esquema a partir de uma peça de padrão aplicada na estrutura 2x2, e obtendo o motivo básico a partir da repetição de quatro padrões, resultando assim o tapete.

Esse padrão é formado por tons de azul e branco, com um centro e dois elementos de ligação. O centro é formado por uma flor de pétalas lanceoladas azuis que está inscrita em quatro circunferências sucessivas. As duas circunferências mais externas formam uma barra (decorada por pequenos círculos azuis) que se entrelaçam às demais repetições do padrão. O outro elemento de ligação é um losango com florão também lanceolado ao centro, estas figuras são formadas a partir da repetição de quatro padrões. (Tabela 2).

Este padrão se estrutura como o português de laçaria do século XVII, apresentando desenho mais simplificado e geometrizado. (Tabela 2).

PEÇA	PADRÃO	MOTIVO	TAPETE
------	--------	--------	--------

PADRÃO CONJUNTO DA PAMPULHA DE PAULO WERNECK

Fonte: Autora.

PADRÃO DE LAÇARIA DO SÉC. XVII (P-17-01010)

Fonte: Az Infinitum – Rede de Referência & Indexação de Azulejo. Disponível em: <<http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az/padroao.aspx?id=62>>. Acesso em dez. 2017.

Tabela 2: Quadro. Esquema comparativo entre o padrão do Conjunto da Pampulha de Paulo Werneck e o padrão de laçaria do séc. XVII. Fonte: Elaborado pela autora.

O late Clube recebe azulejos sob a forma de painel, de autoria de Portinari, que se integram aos azulejos desenhados por Paulo Werneck (SILVEIRA, 2008). Já a Casa de Baile é revestida somente por azulejos de Werneck, os quais se entrelaçam com a curvatura da marquise ondulante projetada por Niemeyer. No Cassino, o azulejo aparece associado aos vários materiais do edifício (SILVEIRA, 2008).

Outra obra de Portinari foi criada junto ao arquiteto Reidy, no Conjunto Pedregulho (1951), projeto de cunho social formado por seis módulos nos quais há três edifícios de apartamentos, escola, clube, piscina, ginásio de esportes, vestiário, ambulatório, lavanderia e mercadinho (SILVEIRA, 2008, p. 149).

Os azulejos aparecem restritos às áreas esportivas. Assim, para o ginásio de esportes o artista trabalhou com o tema jogos infantis, nos quais meninos com fisionomia oriental, ou seja, com cabelos lisos e olhos puxados, trajando o que lembra tanto quimonos quanto roupões de natação e aparecem pulado carniça, cada um ocupando quatro azulejos, ou seja, geradas a partir padrão 2x2 (SILVEIRA, 2008; WANDERLEY, 2006). Essas figuras não variam de escala conforme a região do painel, como foi visto no exemplo do Ministério, e nem confinadas em retícula diagonal. (Figura 11 e 12).

A distribuição visual dos azulejos entre dois meninos sobre a parede é que cria a sensação do brincar, a movimentação contínua das crianças, correndo e saltando umas sobre as outras (MORAIS, 1988).

O painel é executado em quatro tons de azul e branco, funcionando como um jogo de luz e sombra de manchas sinuosas marcadas por essas diferentes cores. Essas manchas passam pelas figuras sem se utilizar de contornos. A associação dos módulos e das

manchas sinuosas permite que a composição de azulejos, quando apreciada a distância, tenha movimento. (Figura 11 e 12).

Figura 11: Fotografia. Ginásio de esportes do Conjunto Pedregulho (Rio de Janeiro, RJ), painel de azulejos desenhados por Portinari.

Fonte: SILVEIRA, 2008, p. 151

Figura 12: Fotografia. Detalhe do painel de azulejos do Ginásio de esportes; desenhos referenciam brincadeiras infantis.

Fonte: SILVEIRA, 2008, p. 151

Os outros painéis em azulejos do Conjunto Pedregulho são do artista Anísio Medeiros, e acontecem no ambulatório e vestiário, nos quais adota azulejos de tapete. (Figura 13).

Figura 13: Fotografia. Ambulatório do Conjunto Pedregulho nos anos 1950. Fonte: Marcel Gautherot / Instituto Moreira Sales. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/livro-documenta-historia-do-conjunto-habitacional-prefeito-mendes-de-moraes-pedregulho-17138871#ixzz50bLwSxD9>. Acesso em dez. 2017.

Localizados na fachada de acesso, os azulejos do ambulatório estão junto aos brises verticais em concreto. O desenho do padrão eleito é semelhante a uma flor, tem ao centro um quadrilóculo de fundo branco (de 16 peças) formando quatro pétalas e no seu interior, desenha em azul, o carpelo dessa flor (24 estames e 1 pistilo). O elemento de ligação, dessas flores, forma estrela de fundo azul cujo núcleo é em forma de diamante branco e

contorno azul. Esse elemento de ligação é obtido pela repetição 2x2 do quadrilóbulo de 16 peças (8x8 peças – 64 peças). (Figura 14 e 15).

Esse padrão escolhido por Medeiros se assemelha aos quadrilóbulos do séc. XVII, tanto na forma com que o desenho se estrutura quanto na técnica de feitura – à mão livre. Entretanto, apresenta simplificação do desenho e de cor. Ele, também, se assemelha mais a ideia de figura floral do que no padrão do XVII.

Figura 14: Fotografia. Detalhe dos azulejos do ambulatório criados por Anísio Medeiros. Fonte: Flávia Brito. Disponível em: <http://kakiafonso.blogspot.com.br/2008/09/fase-moderna-do-arquiteto-anisio>. Acesso em: nov. 2017.

Figura 15: Fotografia. Padrão de Quadrilóbulos do séc. XVII (P-17-01027). Fonte: Az Infinitum – Rede de Referência & Indexação de Azulejo. Disponível em: <http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az/padrao.aspx?id=185>. Acesso em nov. 2017.

Nos vestiários o artista transforma a parede de cerramento em um grande plano contínuo, recuada sob arrojada cobertura de forma parabolóide. Essas duas partes se tocam e entre o espaço da cobertura e da parede há esquadrias em forma de semicírculo, o que deixa esse plano preso ao edifício. (Figura 16).

Figura 16: Fotografia. Vestiário do Residencial Pedregulho (Rio de Janeiro, RJ), painel de azulejos de Anísio Medeiros. Fonte: Cristiano Mascaró / Estadão. Disponível em: <http://infograficos.estadao.com.br/uploads/galerias/9076/90380.JPG>. Acesso em dez. 2017.

O padrão aqui é formado a partir de uma peça padrão e segue o esquema 2x2 para chegar ao motivo básico. Os azulejos são constituídos de centro em círculo, de fundo azul claro e florão cruciforme de contorno azul um pouco mais escuro. Esse florão possui braços recortados, côncavos e convexos. Em cada canto, dessas peças, há duas pétalas e junto a elas projeta-se uma haste em direção ao centro, em azul escuro. Em repetição foram retícula diagonal com florão de 8 pétalas ao centro, e motivo geométrico branco. O desenho é bastante semelhante ao padrão português de parra do século XVII. (Tabela 3).

PADRÃO VESTIÁRIO PEDREGULHO – ANÍSIO MEDEIROS

Fonte: Flávia Brito. Disponível em: <http://kakiafonso.blogspot.com.br/2008/09/fase-moderna-do-arquiteto-anisio.html>. Acesso em dez. 2017.

PADRÃO DE PARRA DO SÉC. XVII (P-17-01057)

Fonte: Az Infinitum – Sistema de Referência & Indexação de Azulejo. Disponível em: <http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az/padrao.aspx?id=287>. Acesso em dez. 2017.

Tabela 3: Quadro. Esquema comparativo entre o padrão de azulejo do vestiário do Conjunto Pedregulho de Anísio Medeiros e padrão português de parra do século XVII. Fonte: Elaborado pela autora.

Diante desses três casos (MES, Conjunto da Pampulha e o Conjunto Pedregulho) pode-se inferir que enquanto Portinari rompeu com o painel azulejo historiado tradicional, ao combiná-lo com motivos concebidos a partir do azulejo tapete, além da estética moderna de seu desenho; Werneck e Medeiros conservaram a estrutura tradicional do tapete simplificando o desenho.

Seguindo a Trilha - a produção dos anos 1950

Os anos 1950 têm as realizações marcadas pelos esquemas de figuras geométricas positivas e negativas dispostas de forma intercalada de modo a produzir efeito visual cinético, aplicados em paredes de vedação de maneira a integrar os espaços internos e externos – fruto da planta livre. Esses esquemas foram explorados em diferentes localidades e por distintos artistas, guardando os padrões dos azulejos enxaquetados e também do século XIX, representando continuidade da trama tradicional (Tabela 4). Se valendo também da estratégia de positivo e negativo, Anísio Medeiro cria a sua versão de painel historiado com tapete, tão complexa quanto as propostas por Portinari para escola em Cataguases (Figura 18 e Tabela 5).

1600s	1800s		1953-54	1955	1956	1958	1958
EXAQUETA DO	PADRÃO PORTUGUÊS	PADRÃO FRANCÊS	BORSOI & AMORIM	ATHOS BULCÃO	ACÁCIO GIL BORSOI	ATHOS BULCÃO	DELFIN AMORIM
ARTESANAL			TÉCNICA SEMI-INDUSTRIAL				
CORTE MANUAL DAS PLACAS NO FORMATO DA FIGURA. AS PEÇAS SÃO ASSENTADAS UMA A LADO DA OUTRA ATÉ FORMAR O PADRÃO.			PADRÃO 2X2				

Tabela 4: Evolução do padrão gerado a partir do positivo e negativo desde os 1600s até 1958. Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 17: Fotografia. Vista frontal do painel do Educandário Dom Silvério de Anísio Medeiros (1954). Fonte: Blog Cataguases Arte. Disponível em: <http://cataguasesarte.blogspot.com.br/>. Acesso em jan. 2018.

PADRÃO	MOTIVO BÁSICO	TRAMA
OS PÁSSAROS – AZULEJOS DE ANÍSIO MEDEIROS (1954)		

Fonte: Blog Cataguases Arte. Disponível em: <http://cataguasesarte.blogspot.com.br/>. Acesso em jan. 2018.

Tabela 5: Esquema dos azulejos do Educandário Dom Silveira de Anísio Medeiros (1954). Fonte: Elaborado pela autora.

Nessa mesma década outras expressões são desenvolvidas rompendo com a ideia de narrativa – a Biblioteca de Casa Amarela (1952) com o painel de Hélio Feijó que se aproxima da arte suprematista e concilia a técnica de azulejaria à pintura de cavalete (Figura

19); e a Residência Lisanel Mota (1953) que ao romper com essa ideia repetindo os azulejos abstratos, de Lula Cardozo Ayres, sem propor a ligação entre os elementos, consegue transgredir a estrutura do azulejo de figura avulsa convencional, obtendo trama construtivista (ver Tabela 6). Já no exemplar da Residência Torquato de Castro (1956), Corbiniano Lins mostra que mesmo utilizando um desenho figurativo (estilizado) isso não implica na formação de trama convencional (Figura 20).

Figura 18: Fotografia. Detalhe do painel de Hélio Feijó na fachada da Biblioteca de Casa Amarela, 2015. Fonte: autora.

Figura 19: Fotografia. Vista da parede curva revestida pelos azulejos de Corbiniano Lins. Fonte: Guilah Naslavsky.

PEÇA	TRAMA	
TRAMA DE AZULEJOS DE FIGURA AVULSA RES. LISANEL MOTA (LULA CARDOSO AYRES, 1953)		
AZULEJO TRADICIONAL DE FIGURA AVULSA PORTUGUES		

Fonte: <<http://mnmachadodecastro.imcip.pt/Data/Content/Images/azulejos%20avulso.jpg>>. Acesso em abr. 2010.

Tabela 6: Esquema comparativo da composição da trama de azulejos de Lula Cardoso Ayres para Residência Lisanel Melo da Mota e do azulejo de figura avulsa. Fonte: Elaborado pela autora.

Também se observa a descontinuidade com os temas habitualmente empregados na azulejaria de tapete como, por exemplo, os florões, primeiramente em 1952 com Evanildo Gusmão e Ayrton Sá Rêgo no Instituto de Puericultura e Pediatria que desenharam, respectivamente, uma peça de abstração informal e uma peça geométrica e as utilizam na estrutura do tipo tapete pra formar uma trama de característica formal de arte moderna - abstrato-geométrica (Tabela 7). E acontece a primeira descontinuidade com a noção de tapete constituindo a trama aleatória como forma de inovar o efeito visual cinético, feito por

Lucio Costa na proposta para o Banco Aliança e, como foi possível verificar no desenho disponível em seu acervo digitalizado, foi fruto de estudo (ver Tabela 8). A forma com que essa trama foi aplicada a esta edificação vertical representa uma das primeiras soluções para resolver o problema de escala do azulejo e edifício (Figura 20 e 21).

PEÇA	PADRÃO	TRAMA/TAPETE
INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA - AZULEJOS DE EVANILDO GUSMÃO (1952)		
<p>Fonte: MORAIS, Frederico. Azulejaria contemporânea no Brasil v.2. São Paulo: Editoração Publicações e Comunicação, 1990, p. 97.</p>		
INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA - AZULEJOS DE AYRTON SÁ RÊGO (1952)		
<p>Fonte: MORAIS, Frederico. Azulejaria contemporânea no Brasil v.2. São Paulo: Editoração Publicações e Comunicação, 1990, p. 97.</p>		

Tabela 7: Esquema dos azulejos do Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ, desenhados por Evanildo Gusmão e Ayrton Sá Rêgo (1952). Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 20: Fotografia. Vista da Fachada do Edifício Banco Aliança. Fonte: Blog Coisas de Arquitetura. Disponível em: <https://coisasdaarquitectura.wordpress.com/2011/06/20/edificios-marcantes-no-centro-do-rio-de-janeiro/>. Acesso em jan. 2018.

Figura 21: Fotografia. Detalhe dos azulejos no Edifício Banco Aliança. Fonte: CARVALHO, 2005, p. 367.

PEÇA	PADRÃO DO ESTUDO	TRAMA ALEATÓRIA
AZULEJOS DO EDIFÍCIO BANCO ALIANÇA – LUCIO COSTA (1956)		
Reprodução de um dos trechos azulejados.		

Tabela 8: Esquema dos azulejos do Edifício Banco Aliança de Lucio Costa (1956). Fonte: Elaborado pela autora.

A trama de Amorim, Bulcão e Cunha

Se a década de 1950 foi um período de experimentação das tramas de azulejos e consolidação como prática de revestimento e expressão artística, a partir dos anos 1960 até o final dos anos 1990 a prática passa a ser explorada de forma mais livre. Nesse intervalo de trinta anos alguns nomes se destacaram: **Delfim Amorim, Athos Bulcão e Petrônio Cunha**.

A relação entre a escala do azulejo e do edifício é uma questão relevante para o arquiteto **Delfim Amorim**, que é o primeiro a tratá-la em Recife no Edifício Acaiaca, adequando o tamanho do padrão ao da fachada, utilizando desenho ligado aos azulejos antigos (Figura 23 e 24). A questão da escala foi um aspecto bastante importante na trajetória deste arquiteto e tanto em suas residências unifamiliares quanto em suas edificações em altura, percebe-se esse critério. O desenho foi deixando o rebuscamento dos ancestrais e foi se abstraindo para geometrização, os padrões seguiram esquemas simétricos em geral, com a exceção do Edifício Barão de Rio Branco, o último que desenhou, no qual chegou a um desenho sucinto e assimétrico, rompendo com esquema do padrão 2x2 e também com o azulejo tradicional, representando aqui o ciclo moderno em sua última conseqüência (Figura 25 e 26).

A prática de azulejar não ficou restrita aos desenhos de sua autoria, utilizando também o azulejo industrial. A ideia de o azulejo liso colorir um plano da fachada parece ordinário, mas não foi algo feito antes do século XX. E é como muitas vezes contemporaneamente se reveste a fachada.

Figura 22: Fotografia. Edifício Acaiaca. Fonte: autora.

Figura 23: Desenho. Composição do Tapete do Edifício Acaiaca. Fonte: autora.

Figura 24: Fotografia. Edifício Barão de Rio Branco. Fonte: autora.

Figura 25: Desenho. Esquema da composição do Tapete do Edifício Barão de Rio Branco. Fonte: autora

Se Lucio Costa foi o primeiro a explorar a composição da trama aleatória dos azulejos, este conceito é importante para a trajetória do artista plástico **Athos Bulcão**, pois foi aquele que a compreendeu como novo processo artístico ao entender o papel daquele que concebe o desenho, a indústria é responsável pela confecção (serigrafia) e o operário é parte encarregada de implantar a trama - fazendo da azulejaria: arte industrial. Seus esquemas seguem geometria concreta e fogem do óbvio, como pode ser visto com o caso dos arcos que não devem formar circunferência.

A repetição de padrões é algo revolucionário na azulejaria, e como já citado, uma das razões de seu uso na fachada. Sendo o azulejo um produto industrial, a reprodução de um mesmo conjunto de peças aconteceu e isso não implicou na formação de trama idêntica justamente por causa de seu processo produtivo.

É no projeto do Parque Nacional dos Guararapes que melhor observa-se que não é a peça de azulejo em si que promove a descontinuidade com a tradição azulejar, mas a forma com que ele é tramado. Ou seja, a trama é quem define a continuidade e a descontinuidade com a tradição.

A trama proposta por Athos, a pedido de Armando de Holanda⁶, a combina de dois azulejos – um de figura geométrica azul e fundo branco e outro liso branco. Essa combinação parte de conceitos puramente abstratos, com deslocamentos formais estáticos típicos do abstracionismo geométrico, como pode ser visto na prancha. (Figura 27 e 28).

⁶ Armando de Holanda escreve no memorial do projeto que o desenho dos azulejos deve ser de padronagem combinatória e confiado à artista especializado com o suporte (CAVALCANTI, 1975) . E apesar de Athos Bulcão não ser citado nominalmente para tarefa de desenhar os azulejos no texto do memorial do Parque Nacional dos Guararapes, o artista já era o principal expoente da técnica na época ao desenhar os azulejos da recém construída capital do Brasil – Brasília, cidade em que Armando de Holanda viveu quando cursava pós-graduação na UNB (1964-1965) (SILVA, 1997). Curso este jamais concluído devido aos desdobramentos do Golpe Militar.

Figura 26: Desenho especificando e detalhando a composição dos azulejos para o Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Fonte: Laboratório de Imagem de Arquitetura e Urbanismo - LIAU / UFPE, 2016.

Figura 27: Desenho. Ilustração reconstituindo em cores o desenho proposto na prancha de detalhamento do PHNG. Fonte: elaborado pela autora.

Entretanto, não é executada em nenhuma das três edificações em que o azulejo é aplicado⁷ (área de convescote, pavilhão de acesso, bloco administrativo e militar), e cada um dos três edificios recebeu uma aplicação de trama de azulejos diferente da outra. Dessa forma, o resultado dessas aplicações demonstram como o mesmo tipo de peça pode proporcionar tramas com efeitos completamente diferentes dependendo da relação explorada entre as peças. Pois o desenho de peça de azulejo tem em si o potencial de se ligar a outros e se transformar em uma nova forma, em um novo ser, assim cada matriz reproduzida é um rizoma e conforme a disposição com as demais é individualizada. (Tabela 9).

⁷ Não foi possível encontrar documentos ou relatos para que expliquem se foi proposital a combinação desses azulejos de três formas diferentes nas edificações do parque.

<p>TRAMA LIVRE PAVILHÃO DE ACESSO COMBINAÇÃO ALEATÓRIA DE 2 TIPOS DE AZULEJO PADRÃO</p>	
<p>TRAMA ESTRUTURADA I EDIFICAÇÕES DA ÁREA DE CONVESCOTE MOTIVO BÁSICO FORMADO POR PADRÃO DE DESENHO ASSIMÉTRICO (EIXO)</p>	
<p>TRAMA ESTRUTURADA II EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E MILITARES MOTIVO BÁSICO FORMADO PADRÃO DE DESENHO SIMÉTRICO (EIXO)</p>	

Tabela 9: Comparação das tramas das edificações do PHNG. Fonte: elaborado pela autora.

Assim, o caso do Parque Nacional dos Guararapes é um exemplar chave para compreender que mesmo na geometria de Athos Bulcão há reminiscências da camélia do século XVII e a descontinuidade com o ciclo passado não está na peça em si, mas na forma com que ela é tramada, diferenciando-se do ciclo moderno e dessa maneira constituindo o azulejo contemporâneo. (Tabela 10).

AZULEJO PADRÃO

PADRÃO 2X2

MOTIVO BÁSICO

TAPETE

PADRÃO DE CAMÉLIAS DO SÉCULO XVII (P-17-01009)

Fonte: <http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az/padrao.aspx?id=66>

PADRÃO ABSTRATO GEOMÉTRICO DAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E MILITARES DO PHNG

Tabela 10: Esquema comparativo do Padrão de Camélias do Séc. XVII (tradicional) com o Padrão Abstrato Geométrico das edificações administrativas e militares do PHNG. Fonte: elaborada pela autora.

Contemporaneamente, o artista plástico **Petrônio Cunha** propõe tramas próprias a partir combinação de fundamentos tanto de Amorim ligado aos padrões de tapetes tradicionais quanto à disposição espontânea de geometria concretista de Bulcão.

Essa disposição espontânea pode ser visto nos azulejos propostos pelo para o projeto da agência bancária da Caixa Econômica Federal na Praça da República (Recife - PE), em que utilizou um total de treze peças – sete de fundo branco e seis de fundo azul, incluindo a lisa. (Tabela 11).

PEÇA

TRAMA

AZULEJOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PETRÔNIO CUNHA (1985)

POSITIVO

NEGATIVO

Tabela 11: Azulejos da Caixa Econômica Federal da Praça da República (1985) de Petrônio Cunha. Fonte: elaborado pela autora.

Trama gerada por essas treze peças é feita pela disposição das peças de maneira solta, rotacionadas livremente “que se integram graças afinidade gráfica do desenho” (COUTINHO, 2016, p. 96) e não pelos elementos de ligação do tapete tradicional. (Tabela 11)

A visualização da trama a distância dá a impressão de grande massa azul clara, a aproximação revela gradualmente a relação de positivo e negativo, a variedade das peças, a abstração dos desenhos e aleatoriedade da disposição. Conferindo efeito dinâmico ao muro. Assim mais o artista inova o uso de peças em positivo e negativo. (Figura 28).

Figura 28: Fotografia. Agência da Caixa Econômica Federal fachada da Av. Dantas Barreto. Fonte: autora.

Já no Tribunal de Contas da União em Recife (TCU, 1995), os arquitetos do projeto assumem no discurso do memorial descritivo a necessidade de fronteiras para as funções do edifício, elegendo o azulejo para distingui-las. “O programa separava as funções do prédio em externas e internas, o que, interpretando formalmente, sugere o corpo principal prismático que dialoga com o volume curvo do auditório e com a torre de circulação vertical.” (COUTINHO, 2016, p. 83).

Figura 29: Fotografia. Tribunal de Contas da União. Fonte: autora.

Figura 30: Fotografia. Detalhe da fachada do auditório do Tribunal de Contas da União. Fonte: autora.

Figura 31: Fotografia. Detalhe do bloco de circulação vertical do Tribunal de Contas da União. Fonte: autora.

Dessa forma, Petrônio Cunha foi solicitado, inicialmente, para revestir a parede curva do auditório que é o muro lindeiro ao passeio público, portanto de função externa, e responsável pela indução ao acesso à edificação. Quando Cunha esteve de posse do projeto dos arquitetos sugeriu o mesmo tratamento ao volume de circulação visual, de altura maior do que o corpo do edifício (é previsto o acréscimo futuro de um pavimento), marcando as relações de privacidade e auxiliando na proporção da edificação. (COUTINHO, 2016). (Figura 29, 30 e 31).

A trama é feita a partir de padrões de tapete tradicional, entretanto é parcialmente determinada, com disposição aleatória e partes de esquemas definidos, pois o artista utiliza duas escalas motivos básicos – um a partir de peça padrão avulsa e outro a partir de padrão 2x2. A cada trecho de 7x7 peças definiu percentual de cada escala e a quantidade de tipos de figuras de cada uma delas que são dispostos aleatoriamente. Possuindo sempre três padrões 2x2 (12 peças) diferentes entre si e 37 peças dos dois tipos de padrão avulso. (Tabela 12).

ELEMENTOS

TRAMA

AZULEJOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DE PETRÔNIO CUNHA (1995)

PEÇA FIGURA AVULSA

PADRÃO 2X2

TRECHO 7X7 PEÇAS

Tabela 12: Azulejos do Tribunal de Contas da União (1995) de Petrônio Cunha. Fonte: elaborado pela autora.

O desenho desses azulejos foi pela primeira vez feita utilizando o software Corel Draw, diferente do que o ele fez até aqui – recortes originando figuras positivas e negativas; o traço é delicado e delimita a formas da figura. Assim, o trabalho de Petronio Cunha reflete ainda sobre os novos meios de produção do design ao utilizar ferramentas digitais para desenhá-los. Por essas razões suas tramas ao mesmo tempo continuam e transgridem a azulejaria, se colocando como personagem importante.

Considerações finais

O azulejo foi abordado neste artigo de maneira isolada ao analisar o desenho da peça em si, em conjunto ao explorar a relação entre cada uma das peças formando os padrões, motivos básicos e as tramas, e a aplicação no suporte arquitetônico refletindo sobre seu papel em configurar o espaço e defini-lo lugar. Apesar das mudanças nas concepções espaciais da arquitetura moderna e na técnica de fabricação do azulejo, as peças guardam o desenho de padrões antigos oriundos de outros materiais (cerâmica, estereotomia, carpintaria e arte têxtil) em concordância com as ideias de Semper aqui apresentadas.

Assim, a constatação essencial deste trabalho é que o desenho da peça do azulejo moderno e contemporâneo mantém reminiscências do desenho do azulejo tradicional; enquanto a trama, ou seja, a relação entre as peças é responsável pela descontinuidade com tradição quando aparece em esquemas assimétricos, aleatórios ou semi-estruturados com elementos aleatórios. Dessa forma, o azulejo do século XX é ao mesmo tempo continuidade e descontinuidade da azulejaria tradicional.

Referências

AGUIAR, Bárbara Cortizo De. O Patrimônio Azulejar na Arquitetura Religiosa de Pernambuco. In: ARQUIMEMÓRIA 3: SOBRE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO 2008, Salvador. Anais... Salvador

ALCÂNTARA, Dora De. Azulejo, Documento de Nossa Cultura. In: DIAS, Maria Cristina Lodi (Ed.). **Patrimônio Azulejar Brasileiro: aspectos históricos e de conservação**. Brasília: Ministério da Cultura, 2001. p. 27–73.

AMARAL, Izabel Fraga Do. Quase tudo que você queria saber sobre tectônica, mas tinha vergonha de perguntar. Pós.: **Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da**

FAUUSP, São Paulo, v. 16, n. 26, p. 148–167, 2009.

BARATA, Mário. **Azulejos no Brasil: Séculos XVII, XVIII, e XIX**. Tese apresentada à Escola Nacional de Belas Artes em 1955 para o concurso de professor catedrático de História da Arte da Universidade do Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Comercio, 1955.

CARDOZO, Joaquim. **Azulejos na Arquitetura Brasileira**. 1948. Disponível em: <<http://joaquimcardozo.com/paginas/joaquim/poemas/arquitetura/azulejos.pdf>>. Acesso em: 12 mar. 2009.

CARVALHO, Claudia S. Rodrigues. **Preservação da Arquitetura Moderna: edifícios de escritório no Rio de Janeiro construídos entre 1930-1960**. 2005. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

CAVALCANTI, Armando de Holanda. **Parque Histórico Nacional dos Guararapes: projeto físico**. 2. ed. Recife: Pró Memória, 1975.

CAVALCANTI, Sylvia Tigre de Hollanda. **O azulejo na arquitetura religiosa de Pernambuco: séculos XVII e XVII**. São Paulo: Metalivros, 2006.

CAVALCANTI, Sylvia Tigre de Hollanda; CRUZ, Antonio Menezes; REINÉS, Tuca. **O azulejo na arquitetura civil de Pernambuco: Século XIX**. São Paulo: Metalivros, 2002.

COLLINS, Peter. **Los ideales de la arquitectura moderna su evolucion (1750-1950)**. Barcelona: G. Gili, 1970.

COSTA JÚNIOR, Olympio. Notas Sobre os Motivos Ornamentais e Azulejos no Recife. **Revista do Arquivo Público**, [s. l.], v. 35–36, n. 16–17, p. 86–93, 1979.

COSTA, Lúcio. **Lúcio Costa - Registro de uma vivencia**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

COUTINHO, Carolina Mapurunga Bezerra. **Artes Plásticas Integradas à Arquitetura na Obra de Petrônio Cunha**. 2016. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.

LOOS, A. Los materiales de construcción, 1898. In: ED. (Ed.). **Ornamento y Delito: y otros escritos**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1972. a. p. 212–215.

LOOS, A. El Principio del Revestimiento, 1898. In: ED. (Ed.). **Ornamento y Delito: y otros escritos**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1972. b. p. 216–220.

LOOS, A. Ornamento e Delito, 1908. In: <www.eesc.usp.br/babel>. [s.l.] : Tradução de Anja Pratschke, 2001.

MILHEIRO, Ana Vaz. **A construção do Brasil - relações com a cultura arquitetônica portuguesa**. Porto: FAUP Publicações, 2005.

MORAIS, Frederico. **Azulejaria contemporânea no Brasil v.2**. São Paulo: Editora Publicações e Comunicação, 1990.

PINTO, Estêvão. Muxarabis e Balcões. **Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, Rio de Janeiro, v. 7, p. 309–340, 1943.

PINTO JUNIOR, Rafael Alves. Os azulejos de Portinari como elementos visuais da arquitetura modernista no Brasil. **Vitruvius**, São Paulo, n. ano 8, 2007. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp433.asp>>. Acesso em: 4 abr. 2009.

RACHED, Mary da Silva. **As tramas azulejadas nas fachadas da arquitetura moderna e contemporânea brasileira**. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Recife, 2018.

RUSKIN, John. **Las siete lamparas de la arquitectura, 1849**. Buenos Aires: El Ateneo, 1956.

SILVA, Geraldo Gomes Da. Armando de Holanda. **AU Documento**, São Paulo, p. 68–71, 1997.

SILVEIRA, Marcele Cristiane Da. **O Azulejo na Modernidade Arquitetônica 1930 – 1960**. 2008.

